

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ УЧУН “ЯШИЛ ИШ ҶУРИНЛАРИ” ВА “ЯШИЛ КАСБ” ЭГАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ЗАРУР

Юлдашев Муталиб Иброҳимович

"ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университети Иқтисодиёт кафедраси профессори,
иқтисод фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517581>

Аннотация. Мақолада "яшил иш ҷуринлари" яратиш, бу иш ҷуринлари талабига мос келувчи махсус замонавий касб эгаларини тайёрлаш, бунинг учун Олий ва ўрта махсус таълим тизимини ривожлантириш билан боғлиқ айрим фикрлар ва тасиялар билдрилган. Ўзбекистон иқтисодиёти учун керак бўладиган "яшил" касблар йўналишлари ва барпо этилаётган яшил иш жойларининг айрим тавсифларикўрсатилган.

Калим сўзлар: "яшил иқтисодиёт", иқтисодий ўсиш, "яшил иш ҷуринлари", экология, "яшил касблар", экологик таълим, яшил иқтисодиёт концепцияси.

Аннотация. Статъя посвяена вопросам создания "зелёных рабочих мест и подготовки соответствующих кадров специалистов в системевысшего и среднего специального образования.

Ключевые слова: "зелёная экономика", экономический рост, "зелёные рабочие места", экология, экологическое воспитание, концепция зелёной экономики.

Яшил иқтисодиёт энг аввало кам углеродли, экологик ва ижтимоий йўналтирилган барқарор иқтисодий ривожланишга ўтиш шу жумладан, янги "яшил" иш ҷуринларини яратиш, улардан самарали фойдаланиш бўйича илмий асосланган услуб ва услубий қоидалар ҳамда амалий тавсияларни ишлаб чиқишни талаб қилади. Шу муносабат билан мақоланинг мақсади – мамлакатимиздаги мавжуд иш ҷуринларини "яшил" иш ҷуринларига айлантириш ва янги "яшил" иш жойларини яратиш жараёнининг назарий услубий ва амалий асосларини тадқиқ этиш орқали айрим методологик ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мамлакатимизда 2016 йиллардан бошлаб амалга оширилаётган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки иқтисодий ўсишнинг истиқболи давлатимиз томонидан қабул қилинган яшил иқтисодиёт концепцияси билан чамбарчас боғлиқлигини исботламоқда. Яшил иқтисодий ўсиш механизмининг глобал, миллий ва минтақавий даражада барқарор ривожланишга ўтишни таъминлашнинг самарали амалий воситаси сифатида тан олинмоқда. Иқтисодий соҳада "яшил ўсиш" механизмининг самарали татбиқ этиш умуман иқтисодий ўсиш ва айниқса яшил саноатни ривожлантиришга ёрдам беради. Ижтимоий нуқтаи назардан, - ҳаёт сифатини яхшилаш ва янги юқори технологияли иш ҷуринларини яратиш, экологик жихатдан эса, атроф-муҳитни ифлослантиришга таъсирни камайтириш ва правард натижада табиий капиталдан фойдаланиш самарадорлигини оширишни таъминлайди.

Айрим ривожланган давлатларнинг "яшил" иш ҷуринларини яратиш тажрибасини таҳлил қилиб кўриш натижалари шуни кўрсатмоқдаки, ҳар бир аниқ давлат учун алоҳида иқтисодий сиёсий характердаги чора-тадбирларини ишлаб чиқиш зарурати мавжуд экан. Бу тадбирлар аввало, солиқ-бюджет ва пул-кредит сиёсати соҳасини тартибга солиш,

тармоқларнинг иқтисодий сиёсий дастурларини ишлаб чиқишда, "яшил" иш ўринлари яратишга алоҳида эътибор қаратилиш лозимлигини таъқазо этмоқда.

Бироқ, яшил иқтисодиёт ва углерод билан боғлиқ бўлган соҳаларида мавжуд ягона ривожланиш ёндашувлари дунёнинг кўплаб мамлакатлари қонунчилигига киритилган бўлсада, алоҳида мамлакатлар даражасида "яшил" иш ўринларини яратишга қаратилган мақсадли ҳужжатлар қабул қилинмаган, мавжудлари ҳам етарли даражада мукамал эмас.

Ўзбекистон меҳнат бозоридаги вазиятни таҳлили ҳам шуни кўрсатмоқдаки мавжуд иш жойларинияшил иқтисод талаблари асосида қайта ташкил этиш ишлари бўйича истиқболли йўналишлар, шу жумладан, янги "яшил" иш ўринларини яратиш кенг қўламли муҳим тадбирларни амалга оширишни талаб этади. Ҳозирги мавжуд иш жойларини янги талаблар асосида қайта ташкил қилиш ва янги "яшил" иш ўринларини яратиш учун қўйидаги истиқболли йўналишлар белгиланди:

Органик қишлоқ хўжалиги, электр транспорти ва хизмат кўрсатиш инфратузилмаси, энергетика, саноат ишлаб чиқариши, чиқиндиларни қайта ишлаш, "яшил" молиялаштириш, таълим ва кадрлар тайёрлаш каби. Шу муносабат билан кейинги йилларда малакатимизда чекланган сув захираларидан самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги ерлари биофондини тиклаш, шўрланган ва эрозияга учраган майдонларни қайта фойдаланишга киритиш, экотизимлар биологик хилма-хиллигини сақлаб қолиш, «яшил энергетика» ва агротехнологиялар каби муҳим йўналишларда таълим, илмий тадқиқот ва ишланмалар трансферини самарали йўлга қўйишга эътибор қаратилабошланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармонга кўра Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида белгиланган вазифалар ижросини изчил таъминлаш мақсадида Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти «Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти» Миллий тадқиқот университети деб қайта номланди. Университетнинг асосий фаолият йўналишлари бўлган гидроэнергетика, ирригация тизимларини бошқариш, сув хўжалиги объектлари қурилиши, кадастр ва геоинформатика каби, «яшил иқтисодиёт», «яшил энергетика», экология ва атроф-муҳит муҳофазаси, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, рақамли технологиялар тармоқлари учун олий маълумотли муҳандис кадрларни тайёрлаш; суғориш тизимлари самарадорлигини ошириш, тежамкор суғориш технологияларини яратиш, «рақамли қишлоқ хўжалиги» ва геоахборот тизимлари асосида ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолашни йўлга қўйиш ҳамда тупроқ унумдорлигини оширишнинг такомиллашган усулларини ишлаб чиқиш; замонавий ўқув ва илмий-лаборатория базасини шакллантириш, уни илғор технологик асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш ҳамда соҳани ривожлантиришга қаратилган илмий-инновацион тадқиқотларни кенгайтириш ва уларнинг трансфери бўйича самарали тизимни шакллантириш; экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги илмий тадқиқотлар натижадорлигини ошириш, сув бошқариш тизимини такомиллаштириш, гидротехника иншоотларини лойиҳалаш, қуриш ва фойдаланишни рақамлаштириш борасида илмий ечимларни ишлаб чиқиш; илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича узлуксиз таълим тизимини яратиш; етакчи хорижий олий таълим муассасалари билан қўшма таълим дастурлари ва илмий лойиҳаларни жорий этиш, Университет профессор-ўқитувчиларининг малакасини ошириш, битирувчиларнинг республика ва хорижий олий таълим муассасаларида (илмий марказларда) магистратура ва

докторантура дастурлари бўйича таҳсил олишларини ташкил этиш; ўқув жараёнини талабаларда мустақил таълим олиш, тизимли таҳлил қилиш, ижодий фикрлаш ва амалий, жумладан тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришга йўналтириш; ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларини жорий этиш, таълим ва тадқиқотни уйғунлаштириш орқали иқтисодиёт тармоқларини барқарор ривожлантиришкаби вазифалар топширилди.

Ўзбекистонда яшил иқтисодиёт тамойилларига ўтиш нисбатан яқинда бошланганлиги сабабли, иш ўринларини яшил иқтисодиёт талабларига мослаштириш ноёб ва кам учрайдиган ҳодиса сифатида қаралиши керак. Малакатимизда "яшил" иш ўринларини ярататиш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, ушбу жараёни икки йўналишда таҳлил қилишни мақсадга мувофиқ деган хулосага келиш мантиқан тўғри бўлади, зеро янги "яшил" иш ўринларини яратиш ва мавжудларини "яшил"га айлантириш "яшил иқтисодиёт" тамойилларига мос келади. Асосий фарқ шундаки, биринчи ёндашув мавжуд иш ўринларининг атроф-муҳитга салбий таъсирини босқичма-босқич камайтиришга қаратилган бўлса, иккинчиси - экологик барқарор саноатнинг ривожланишига кўмаклашиш ва бошиданок атроф-муҳитга кам таъсир кўрсатадиган янги иш ўринларини яратишга қаратилган.

Таклиф этилаётган янги "яшил иш ўринлари" ва мутахассисликлар рўйхати муаллифлар томонидан амалга оширилган тадқиқотлар асосида шакллантирилган ва уларни қуйидагича ифодалаш мумкин.

Қишлоқ хўжалиги соҳаси ва унинг турли тармоқлари мутахассислари;
пахтачилик бўйича мутахассис;
ғаллачилик бўйича мутахассис;
сабзавотчилик бўйича мутахассис;
боғдорчилик бўйича мутахассис;
бошқа турли дон ва озиқ-овқат махсулотлари етиштириш бўйича мутахассислар;

Ўрмон хўжалиги бўйича мутахассис;
ўрмон экотуриزمи бўйича мутахассис;
ўрмон биохилма-хиллиги мониторинги бўйича техник;
ўрмон экотизимларини иқлимга мослаштириш бўйича мутахассис;

Қайта тикланадиган энергия манбалари лойиҳаси менежери;
яшил инфратузилма дизайнери;
энергия тежаш бўйича мутахассис;
биоэнергия бўйича мутахассис ходимлар;
гидроэнергия бўйича мутахассис ишчилар;
куёш панелларига хизмат кўрсатиш бўйича мутахассислар;
шамол энергияси бўйича мутахассислар;
автоном электр зарядлаш станциялари дизайнери;
яшил транспорт муҳандиси ва техниклари;

Чиқиндилар бўйича мутахассислар;
ҳар қандай тоифадаги чиқиндиларни йўқ қилиш бўйича мутахассис;
чиқиндиларни қайта ишлаш технологияларини ишлаб чиқувчи;
аҳоли истеъмолчиқиндиларни бошқариш бўйича мутахассислар;

Яшил таъминот занжири бўйича менежерлар;
иқлим ўзгариши бўйича мутахассис;
экологик технологияларни ишлаб чиқиш бўйича мутахассис;

Яшил иқтисодиёт ва унинг тармоқларини барқарор бошқариш фанлари ўқитувчилари;

яшил кўникмалар бўйича мураббий;
экологик таълим бўйича мутахассис; иқтисодиёт тармоқларини барқарор бошқариш соҳасида тадқиқотчилар;

иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича тадқиқотчи;

экологик сиёсатни такомиллаштириш соҳасидаги тадқиқотчи;

тоза энергия тизимлари муҳандиси ва техниклари.

Экологик маҳсулотлар технологи;

эко-қайта ишлаб чиқарувчи;

биофармаколог;

метеоролог;

"яшил" иқтисодиётни молиялаштириш бўйича утаҳасислар;

"яшил" банк хизматларини кўрсатиш бўйича мутахассис;

иқлим хавфини суғурталаш бўйича мутахассис;

экологик аудитор;

Юқорида келтирилган мутахасисликлар, янги касбларга мос бўлган янги "яшил" иш ўринларини яқин истиқболда яратилиши Ўзбекистон учун муқаррар жараён ҳисобланади. Лекин шу муносабат билан бизнинг назаримизда "Яшил" иқтисодиётни барпо этиш ва унга мувофиқ бўлган иш ўринларини яратиш учун давлатимиз томонидан қуйидаги долзарб муаммоларни ҳал қилиши зарур бўлади:

а) яшил бандликни рағбатлантириш бўйича мувофиқлаштирилган сиёсатни ишлаб чиқиш;

б) яшил иш жойларини тавсифловчи мезонларни ишлаб чиқиш;

в) яшил иқтисод муносабатлари шароитида ишчилар фаолиятини тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий базани яратиш;

г) таълим муассасаларида ихтисослаштирилган таълим дастурларини ишлаб чиқиш;

д) жамиятдаги мумкин бўлган ижтимоий номуносивлик "яшил" ва "ананавий" секторлар ишчилари ўртасидаги даромадлардаги фарқлар билан боғлиқ муаммоларни ечимини топиш;

е) аҳоли томонидан яшил иқтисодиётнинг жамият фаровонлигини таъминлашдаги ролини кенг тарғиб қилиш орқали унинг асл мақсад ва моҳиятини тушунтириш.

Ушбу муаммоларни ҳал қилиш ишчилар ва ижтимоий гуруҳларга қаратилган мақсадли сиёсатни ишлаб чиқиш, шунингдек, яшил касблар учун таълим дастурларини яратиш ва такомиллаштиришни ўз ичига олади.

Хулоса ва таклифлар:

Тадқиқот жараёнида Ўзбекистонда яшил иқтисодиётга ўтиш ва "яшил" иш

ўринларини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари аниқланди ва қуйидаги айрим назарий ва амалий таклифлар ишлаб чиқилди:

1. "яшил" иш ўринлари яратишнинг барқарор иқтисодий ва ижтимоий ривожланишга таъсирини ҳисобга олган ҳолда "яшил" иш ўринлари тушинчаси таърифини ишлаб чиқиш ва қонунчиликка киритиш.

Бу ўз навбатида Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни ривожлантириш бўйича Миллий ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш дастурида назарда тутилган атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтиришга ёрдам беради. Яшил иш ўринларининг янги стандарт таърифи ҳақиқатан ҳам барқарор иқтисодиёт учун муҳим бўлган бир қатор тармоқларни қамраб олиш учун ҳам зарур ҳисобланади;

2. Яшил иқтисодиётни, шу жумладан "яшил" иш ўринларини яратиш ва ривожлантиришга йўналтирилган инвестицияларни амалга оширишни рағбатлантириш учун солиқлар, божлар, йиғимлар, ижара тўловлари бўйича бир бутун имтиёзлар тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Тарифлар фаолият турига қараб фарқланиши мумкин - асосий (жорий), инвестицион, молиявий ва бошқалар. Инвесторлар учун ҳам имтиёзлар берилиши зарур ҳисобланади.

3.. Яшил лойиҳалар орқали мамлакатимизичида турли ҳудудлар ўртасидаги ишлаб чиқариш кучларини жойлаштирилиши, кўкаламзорлаштириш бўйича номутаносибликни камайтиришга эришиш.

4. Иқлим ўзгариши ва унинг оқибатларига қарши курашиш бўйича шошилиш чоралар кўриш; жумладан, экотизимларини ҳимоя қилиш ва тиклаш билан боғлиқ барча сайи ҳаракатларни рағбатлантириш, ўрмонларни, барча ўсимлик дунёсини барқарор бошқариш, чўлланишга қарши курашиш, ерларнинг деградациясини тўхтатиш ва хосилдорликка қайтариш ҳамда биологик хилма-хилликнинг йўқолишини тўхтатиш.

5.. Яшил иқтисодий барқарор ривожланиш ва атроф-муҳитни оқилона бошқариш бўйича билимлар фондини шакллантиришга,

шунингдек, яшил кўникмаларга эга бўлишга қаратилган таълим дастурлари ва ихтисослаштирилган экологик курсларни модернизация қилиш бўйича ишланмаларни амалга оширишни талаб қилади. Шунинг учун, таълим тизимини такомиллаштириш йўналишлари бўйича қуйидаги ишларни амалга оширилиши зарур бўлади:

– мактабгача ёшдаги болалар ва бошланғич синф ўқувчиларига экологик билим бериб тарбиялаш;

– катталар таълими яъни, янги мутахассисликлар асосида тайёрлаш ва қайта тайёрлаш.

--барқарор иқтисодий ўсишни, юқори технологияли янги иш ўринларини яратиш орқали тўлиқ ва самарали бандликни ва муносиб меҳнатни рағбатлантириш тизимини ташкил этиш;

Ўтказилган тадқиқотларимиз натижалари шуни кўрсатмоқдаки "яшил" иқтисодиёт тамойилларига ўтиш шароитида янги "яшил" иш ўринларини яратишнинг мамлакатимиз аҳолисининг бандлиги ва даромадлари даражасига таъсири сезиларли даражада бўлади. "Яшил" иқтисодиётга ўтиш натижасида янги "яшил" иш ўринлари яратилиши Ўзбекистон Республикасининг барқарор иқтисодий ривожланиш мақсадларига эришувига катта ҳисса қўшади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги «2017—2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодий тармоқларива ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чоратadbирлари дастури тўғрисида»ги ПҚ-3012-сон қарори.
2. Б.М.Тнинг «Барқарор ривожланиш мақсадлари» (Sustainable Development Goals) лойиҳалари ҳамда бошқа атроф-муҳитни ҳимояси учун ташкил қилинган халқаро шартномалари (Paris Agreement, 2015)
3. 2019 йил 4 октябрдаги иқлим ўзгариш масалаларини миллий иқтисодийнинг барқарор ривожланишига интеграция қилишга йўналтирилган 2019 —2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодийга ўтиш Стратегияси.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармони.
5. “Экотизимлар ва биологик хилма-хиллик иқтисодиёти”, “Табиий капитал банки” 2015 й..52б..
6. <https://yuz.uz/news/atrof-muhitni-muhofaza..>
7. <https://yuz.uz/news/atrof-muhitni-muhofaza..>